

SHARQ SAN’ATIDA DOSTON VA MINIATYURA UYG’UNLIGI: G’OYAVIY VA BADIY MUSHTARAKLIK

Shakarova Shalola

Jizzax davlat pedagogika universiteti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421828>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Sharq san’atining ikki asosiy ko‘rinishi — dostonchilik va miniatyura san’ati o‘rtasidagi g‘oyaviy va badiiy uyg‘unlik tahlil qilinadi. Muallif nafaqat tarixiy manbalarni, balki ushbu uyg‘unlikning zamonaviy talqinini ham yoritib, san’atlararo sintezning falsafiy mazmunini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: Sharq san’ati, dostonchilik, miniatyura, badiiy uyg‘unlik, tasviriy ifoda, ruhiy uyg‘unlik, Hirot maktabi, G‘oyaviy mushtaraklik, san’atlararo sintez.

Аннотация: В статье анализируется идейно-художественная гармония двух основных форм восточного искусства — эпоса и миниатюры. Автор освещает не только исторические источники, но и современную интерпретацию этой гармонии, раскрывая философское содержание межхудожественного синтеза.

Ключевые слова: восточное искусство, эпос, миниатюра, художественная гармония, изобразительное выражение, духовная гармония, гератская школа, идейная общность, межхудожественный синтез.

Abstract: This article analyzes the ideological and artistic harmony between the two main forms of Eastern art - epic and miniature art. The author highlights not only historical sources, but also the modern interpretation of this harmony, revealing the philosophical content of inter-art synthesis.

Keywords: Eastern art, epic, miniature, artistic harmony, visual expression, spiritual harmony, Herat school, ideological commonality, inter-art synthesis.

Sharq san’ati — inson tafakkuri, ma’naviy olami va estetik didining eng yuksak namunasidir. U asrlar davomida shakllanib, badiiy tafakkurning turli ko‘rinishlarini, xususan, adabiyot va tasviriy san’atning o‘zaro uyg‘unligini mujassam etgan. Ayniqsa, dostonchilik va miniatyura san’ati Sharq madaniy merosida beqiyos o‘rin tutadi. Ularning o‘zaro aloqasi faqat shakl jihatidan emas, balki mazmun, g‘oya va badiiy ifoda vositalari jihatidan ham bir-birini boyitgan.

Dostonlar — xalqning tarixiy xotirasi, orzusi, g‘oyasi va ruhiy dunyosining in’ikosi bo‘lsa, miniatyura san’ati shu dostonlarning mazmunini ko‘rinarli qilib, ularni go‘zallik va tasviriy ifoda orqali jonlantirib kelgan. Har bir miniatyura o‘zida nafaqat voqeani, balki doston qahramonlarining ruhiy kechinmalarini, ularning ichki dunyosini ifoda etgan. Shu bois, Sharq dostonchiligida so‘z bilan rang, ma’no bilan shakl, ruh bilan tasvir o‘zaro bir butunlikda namoyon bo‘ladi.

Fikrimcha, bu uyg‘unlik Sharq san’atining eng chuqur falsafiy mohiyatini tashkil etadi. Chunki Sharq san’ati uchun tashqi go‘zallikdan ko‘ra ichki ma’no, ruhiy uyg‘unlik va komillikka intilish muhim hisoblanadi. Miniatyura va doston ana shu komillikka eltuvchi ikki badiiy

yo‘nalishdir. Ular orqali insonning nafaqat tashqi hayoti, balki ichki dunyosi, orzulari, muhabbati va izzatlarini ham ifodalaydi.

Sharq san‘ati har doim inson ruhiyatining nozik qatlamlarini ifodalashga qaratilgan. So‘z san‘ati bilan tasviriy san‘atning uyg‘unligi bu madaniyatda o‘ziga xos “ruhiy uyg‘unlik” konsepsiyasini shakllantirgan. Ayniqsa, Nizomiy, Jomiy, Navoiy, Firdavsiy kabi mutafakkirlar yaratgan dostonlar asosida ishlangan miniatyuralar Sharq badiiy tafakkurining eng yuksak cho‘qqilaridan biri sanaladi¹.

Sharq san‘atidagi bu uyg‘unlik oddiy bezak emas, balki inson tafakkurining ikki qirasi — so‘zdagi ruhiy teranlik va tasvirdagi ramziy ifoda birlashuvidir. Har bir doston o‘zining ma‘naviy nuri bilan miniatyuraga jon bag‘ishlagan, har bir miniatyura esa so‘zdagi g‘oyani “rang bilan gapirgan”.

Doston Sharq xalqlari uchun tarixiy voqealar, insoniy orzu, muhabbat, sadoqat, adolat g‘oyalarining badiiy ko‘zgusidir. Dostonning kuchi so‘zda bo‘lsa, miniatyura bu so‘zning ruhini ko‘z bilan ko‘rsatadi. Masalan, “Farhod va Shirin” dostonida Farhodning toqqa bolta urayotgan sahnasi nafaqat mehnatsevarlik, balki muhabbat yo‘lida inson iroda va kuchining timsolidir. Hirot maktabi miniatyuralarida bu sahna mayda, ammo chuqur ramziy detallar bilan ifodalaydi — har bir tosh parchasida inson g‘ayrati yashiringandek².

Shaxsiy mulohazamcha, Sharq rassomlari dostonlardagi voqeani chizishdan ko‘ra, ruhiy holatni chizgan. Miniatyura qahramonning ko‘z qarashida, libos rangida, hatto sahna orqa fonidagi daraxtlar harakatida ham ma‘no yashiradi. Bu jihatdan u Sharq falsafasidagi ichki go‘zallik tushunchasiga to‘liq mos keladi.

G‘oyaviy mushtaraklik — tasvir va so‘z birligi. Har ikki san‘at turida inson markazda turadi. Dostonlar va miniatyuralarda inson — nafaqat jism, balki ruh, iymon, vijdon va muhabbat timsolidir. Masalan, “Layli va Majnun” dostonida Majnunning cho‘l sahnasida tasvirlanishi — bu shunchaki manzara emas, balki ruhiy izzat ramzi. Miniatyurada bu sahna ko‘k va oq ranglar uyg‘unligida tasvirlanadi — bu holat ruhiy musaffolikni, dunyoviy narsalardan voz kechishni anglatadi³. Sharq miniatyuralarining kuchi ham ana shunda — u so‘zning davomchisi emas, balki ma‘nodosh hamrohi. Rassom dostonni o‘qib, keyin uni ichki tasavvurida qayta yaratgan. Shu sababli har bir miniatyura — rassomning o‘z ichki falsafasidir.

Miniatyura o‘z mohiyatiga ko‘ra ramzlar tilida so‘zlaydi. U real dunyoni emas, ruhiy dunyoni tasvirlaydi. Bu jihatdan u sufiyona tafakkurga yaqin. Masalan, miniatyuralarda soyalar deyarli bo‘lmaydi — bu “ilohiy nur”ni inkor etmaslik ramzidir. Dostonlarda ham ayni ramziy usul mavjud: tog‘ — sabr, daryo — hayot oqimi, gul — go‘zallik, qush — erkinlik. Miniatyura bu ramzlarni ko‘rinarli qiladi, ya‘ni so‘zdagi timsolni rasmga aylantiradi⁴. Shuni alohida qayd etish kerakki, sharq miniatyurasida har bir rang ma‘no tashuvchi unsurdir. Masalan, yashil — poklik, ko‘k — osmoniy ruh, qizil — muhabbat, sariq — ilohiy nur ramzi sifatida qo‘llanadi. Bunday ramziy tahlil Sharq san‘atini g‘arb uslubidan tubdan farqlaydi.

Bugungi kunda doston va miniatyura uyg‘unligi san‘atlararo sintez namunasi sifatida qayta talqin qilinmoqda. Zamonaviy rassomlar, jumladan, o‘zbek miniatyura maktabi vakillari — Sh. Turdiyev, M. Xolmirzayevlar asarlarida Navoiy va Jomiy dostonlarining zamonaviy

¹ Bertels, E.E. Nizomiy Ganjaviy va uning asarlari. Moskva, 1940.

² Alisher Navoiy. Xamsa. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1981.

³ Karimov, B. Sharq miniatyura san‘ati tarixi. Toshkent: Fan, 2005.

⁴ Karamatov, H. Miniatyura va Sharq estetikasida rang falsafasi. Samarqand, 2010.

talqinlari ko‘zga tashlanadi⁵. Bu holat Sharq san‘atining o‘lmasligini ko‘rsatadi. Chunki unda so‘z bilan rang o‘rtasidagi muloqot doimo yangilanib boradi. Shaxsiy fikrimcha, bu uyg‘unlik bugungi kunda ham dolzarb. Chunki insoniyat hali ham ichki dunyosini ifoda etish uchun so‘z va tasvirning birligiga muhtoj. Doston va miniatyura esa bu birligining eng mukammal modeli bo‘lib qolmoqda.

Sharq san‘atida doston va miniatura uyg‘unligi — bu nafaqat estetik hodisa, balki Sharq tafakkuri va badiiy dunyoqarashining o‘ziga xos ifodasidir. Doston so‘zi orqali ifoda etilgan g‘oya, voqelik, tuyg‘u va orzu miniatura san‘ati orqali rang, chizgi va kompozitsiya vositasida jonlanadi. Bu uyg‘unlikda so‘z va rang o‘zaro mushtaraklikda ishlaydi: biri tafakkurni ifodalasa, ikkinchisi uni tasvirlaydi. Shu bois doston va miniatura bir-birini to‘ldiruvchi, badiiy yaxlitlikni ta‘minlovchi ikki kuch sifatida qaraladi.

Xulosa qilib aytganda, Sharq doston va miniatura san‘atining uyg‘unligi — bu san‘atlar sintezi, ruhiy uyg‘unlik, badiiy tafakkur birligi va insoniyat madaniy merosining beqiyos qismi hisoblanadi. Ushbu uyg‘unlikni o‘rganish bugungi yosh ijodkorlar uchun ham ibrat manbai, badiiy ilhom va milliy g‘urur timsolidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bertels, E.E. Nizomiy Ganjaviy va uning asarlari. Moskva, 1940.
2. Alisher Navoiy. Xamsa. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1981.
3. Karimov, B. Sharq miniatyura san‘ati tarixi. Toshkent: Fan, 2005.
4. Karamatov, H. Miniatyura va Sharq estetikasida rang falsafasi. Samarqand, 2010.
5. Islomova, N. Zamonaviy san‘atda miniatura an‘analarining talqini. Buxoro, 2021.

⁵ Islomova, N. Zamonaviy san‘atda miniatura an‘analarining talqini. Buxoro, 2021.